

სარიტონ ახვლედიანის სახელობის
აჭარის მუზეუმი

მუზეუმის მასწავ
VI

ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის

აჭარის მუზეუმი

მუზეუმის მაცნე

VI

ბათუმი 2013

ლამარა გულორდავა ბაზიერობის ისტორიიდან

იუნესკომ ბაზიერობა უძველესი ქვეყნების ტრადიციად, ხელოვნებად, მეცნიერებად აღიარა და ბაზიერობის დაცვის გადაწყვეტილება მიიღო.

სიტყვა “ბაზიერი” სპარსული წარმომავლობისაა. სულხან-საბა ორბელიანის მიხედვით “შავარდენსა, ქორსა, მიმინოსა და ყოველთა მისთანათა ბაზი ეწოდების”. (სულხან-საბა. ტ. I. 1991:91) მაშასადამე, “ბაზი” დამჭერ მტაცებელ ფრინველს ჰქვია, ხოლო “ბაზიერობა” დამჭერი ფრინველით ნადირობას ნიშნავს და მისი დასაბამი მრავალ საუკუნეთა წიაღში უნდა ვეძიოთ.

ბაზიერობის შესახებ ძალზე მცირე ლიტერატურა მოიპოვება. განსაკუთრებით საინტერესოა ალ. რობაქიძის ნაშრომი “მიმინოთი ნადირობა გურიაში”, სადაც გამოყენებულია ეთნოგრაფიული კვლევები. აგრეთვე, ქართული და უცხოური ისტორიული წყაროები, ან ცნობილ მოგზაურთა ჩანაწერები. ამ წყაროებზე დაყრდნობით აღნიშნული ნაშრომი გვაძლევს საშუალებას ვიმსჯელოთ, რომ ფრინველის და საკუთრივ მტაცებელი ფრინველის მძლავრად განვითარებული კულტი ყოფილა ძველ აღმოსავლეთში. სტრაბონი მიუთითებს მიმინოს განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ეგვიპტეში. აქ მიმინოს მკვლელს სიკვდილით სჯიდნენ. ასევე, შავარდენი გამარჯვების სიმბოლოს წარმოადგენდა. თუმცა არც ჰეროდოტეს და არც სტრაბონს პირდაპირი ცნობა ძველ აღმოსავლეთში ქორ-შავარდენით ნადირობის შესახებ არა აქვთ მოცემული.

ასურეთში, ისევე როგორც ძველ ეგვიპტეში, შავარდენს რელიგიურ წარმოდგენებში მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა. იგი წინასწარმეტყველების საშუალებას წარმოადგენდა და, საერთოდ, სიკეთის ნიშნად იყო მიჩნეული. შავარდენს მნიშვნელოვანი ადგილი

ჰქონდა დათმობილი ავი სუფლების წინააღმდეგ შელოცვის დროსაც.

ყველაზე ადრეული ცნობა ქორ-შავარდენით ნადირობის შესახებ ძველს აღმოსავლეთში ასურეთს შეეხება. ძვ. წ. აღ. მე-19 საუკუნისათვის ქორ-შავარდენით ნადირობა ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენდა. ასურეთში აღმოჩენილ ძეგლებზე ნაპოვნია გამოსახულებები მონადირე დემონის და ადამიანის, რომელთაც ხელზე შავარდენი ჰყავთ შემომჯდარი. ალ. რობაქიძე აღნიშნავს, რომ მტაცებელი ფრინველის კულტი ძველ შუამდინარეთში და ქორ-შავარდენით ნადირობის ცნობები ამავე სამყაროში ცხადყოფს, რომ ქორ-შავარდენით ნადირობის პირველსამშობლო ახლო აღმოსავლეთია, თუმცა ეს თეორია შემდგომ დაზუსტებას მოითხოვს. (რობაქიძე, 1947. 180-183).

ბაზიერობა აზიაში ისეთი პოპულარული იყო, რომ ერთ თეთრ, კარგად დაგეშილ შავარდენში არაბული ცხენების რემას ცვლიდნენ. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ბაზით იჭერდნენ მოწინააღმდეგის საფოსტო მტრეებს. ომის ველზე, მტერზე თავდასასხმელად უშვებდნენ სპეციალურად დაგეშილ შავარდენებს. საფრანგეთის ერთ-ერთ მეფეს ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს აზიაში დატყვევებული თავისი შვილი 12 შავარდენის წყალობით გამოუსყიდია.

ლონდონში, მსოფლიო ბაზიერთა ფორუმზე, სადაც 160 ქვეყანა მონაწილეობდა, საქართველო მიმინოთი ნადირობის ტრადიციით ერთ-ერთ უძველეს ქვეყნად დასახელდა. მართლაც, ბაზით, ანუ დამჭერი ფრინველით ნადირობას საქართველოში უხსოვარი დროიდან მისდევდნენ, რაზედაც მეტყველებს მრავალი ისტორიული წყარო, თქმულება თუ ლეგენდა.

ქართული მატერიალური კულტურის ზოგიერთ უძველეს ძეგლზე (მაგ. დებში და სოხუმში აღმოჩენილ ბრინჯაოს ზარებზე, არმაზისხევის პინაკზე) დამოწმებულია სხვადასხვა ტექნიკით შესრულებული მტაცებელი ფრინვე

ლის გამოსახულებები. (არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები, 1955: 58). მცხეთის არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოაჩინეს მე-5 საუკუნის შენობის მოსაპირკეთებელი ფილები, რომელზედაც გამოსახულია ხელზე მჯდარი შავარდენი. ცნობილი ბაზიური გივი ჩოგოვაძე აღნიშნავდა, რომ ეს ფაქტი "ძალიან ბევრ საგულისხმო რამეზე მიგვანიშნებს... სხვადასხვა წყარო ამტკიცებს, რომ დამჭერი ფრინველით ნადირობა სათავეს იღებს აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, რაც ეჭვს იწვევს. საქართველოში ეს საკითხი ჯერ-ჯერობით შესწავლილი არაა და, საერთოდ, არც სხვა ქვეყნებია სრულყოფილად გამოკვლეული" (ჩოგოვაძე 2001:15).

ხოლო ლეგენდას თბილის ქალაქის შექმნაზე მსოფლიოში ანალოგი არ მოეპოვება. ამ ლეგენდის ცნობილი ვარიანტის მიხედვით, მეფე ვახტანგ გორგასალი სანადიროდ წასულა დღევანდელი გოგირდის აბანოების მიდამოებში. მაშინ აქ უამრავი ნადირ-ფრინველი იყო. მეფე შავარდენით ნადირობდა, მან იგი ხოხობზე მიუტევა. შავარდენმა დაიჭირა ხოხობი, მაგრამ ორივენი ცხელ წყალში ჩაცვივდნენ და დაიღუპნენ. მეფე ძალიან შეწუხდა, რომ საყვარელი შავარდენი დაეღუპა. მან ბრძანა აეშენებინათ ქალაქი, რომელსაც თბილი წყლის გამო თბილისი დაერქვა.

ქორ-შავარდენით ნადირობას განსაკუთრებულ სიმაღლემდე მიუღწევია თამარ მეფის დროს. ამ დროისათვის სამეფო კარზე შავარდენი ითვლებოდა არა მარტო მონადირე, არამედ მეფეთა დარბაზების დასამშვენებელ ფრინველდაც.

სახელგანთქმული ვენეციელი მოგზაური მარკო-პოლო (1254-1324) საქართველოზე წერდა: "მათ მსოფლიოში საუკეთესო მიმინოები ჰყავთ". ასევე აღნიშნავდა: "ძველთაგანვე ყველა მეფეს, ვინც კი ამ პროვინციაში დაიბადება, მარჯვენა ბეჭის ქვეშ არწივის

ნიშანი უნდება". (მარკო-პოლო, 2007: 12-14).

ძნელბედობასაც ვერ მოუშლია საქართველოში ქორ-შავარდენის ბუდეები, მონღოლებს აქედან გაჰყავდათ მონადირე ფრინველი ხარკის სახით.

მიმინოთი ნადირობა, ჰენრი იულის ცნობით, ძალიან პოპულარული იყო ირანში, სადაც საუკეთესო მიმინოები მე-19 საუკუნის ბოლომდე სწორედ კავკასიიდან ჩაჰყავდათ". (მარკო-პოლო, 2007:14).

საქართველოში ფეოდალური მმართველობის აპარატში ქორ-შავარდენით ნადირობას უძღვებოდა მაღალი თანამდებობის პირი – ბაზიერთუხუცესი, რომლის ხელთ იყო: "სრულიად ბაზნი, ბაზიერნი, მეძაღლენი, ძაღლნი, ტყეთა და ველთა მცველნი, სანადიროთა მეფისათა". (ვახუშტი ბაგრატიონი, 1941:16).

იტალიელი მისიონერი არქანჯელო ლამბერტი (მე-17 ს) თავის "სამეგრელოს აღწერა"-ში მოგვითხრობს, რომ "კოლხიდის მტაცებელი ფრინველები ადვილი გასაწვრთნელია. მაგალითად, სულ ახლად დაჭერილს მიმინოს რვა დღეში ისე გაწვრთნიან სანადიროდ, რომ ამის შემდეგ გულდანდობით გაუშვებენ მწყრის დასაჭერად" ან "ვერც ერთ მეგრელს, ვერც დიდსა და ვერც პატარას ვერ ნახავთ, რომ ხელზე თავისი მიმინო არ ეჯდეს. სარგებლობენ კი მიმინოთი მხოლოდ მწყერობის დროს და როცა მწყერობა გათავდება, მიმინოსაც გაუშვებენ, რათა ზამთარში სარჩენად არ გაუხდეთ". იგი აღნიშნავდა: "აქ კარგი შავარდენები იცის... შავარდენის ყოლა შეუძლიან მხოლოდ მთავარს და ქორის კი – ყველას" (არქანჯელო ლამბერტი, 2011:212).

ქრისტოფორო დე კასტელს (მე-17 ს-ის იტალიელი მისიონერი) თავის ალბომში დახატული აქვს ცხენზე ამხედრებული მთავარი სიმონ გურიელი ხელზე დამჯდარი შავარდენით. (კასტელი, 1976: 45-ე სურათი).

მეფე თეიმურაზ მეორე (1700-1762) ნადირობას მიმართულებებდად ახარის-

ხებს – “აქა გავაზისა და შავარდენის ნადირობის ამბავი”, “აქა ქორისა და მიმინოს ნადირობის ამბავი”, “აქა თევზის ნადირობის ამბავი და სხვანი. (თეიმურაზ მეორე, 1939. 80-84).

გურიაში (სოფ.სამება) აჭარიდან ჯერ კიდევ თამარ მეფის დროს (თუ უფრო ადრე) გადმოსახლებულა გოგუაძეები, შემდეგში გურიელის “მეწამლენი და ბაზიარნი გამხდარან”. საკუთრივ ბაზიერებს დავალებული ჰქონდათ ქორ-შავარდენის დაჭერა, გამართვა, მოვლა-პატრონობა და ნადირობის დროს მონაწილეობის მიღება. გურიელის გლეხები ბაზიერებს უხდიდნენ ე.წ. “საბაზარობოს”. წელიწადში ორ-ორ ქათამს, აქედან წარმომდგარა გვარი “ბაზიარი” (რობაქიძე, 1949: 178-179). ეს გვარი მხოლოდ გურიაში გვხვდება. მსგავსად ამისა, ბაზიერების შთამომავალნი არიან მიმიონოშვილები, შევარდნაძეები, ქორიძეები, მარჯანიშვილები, სონღულაშვილები, რომლებიც მთელს საქართველოში გვხვდებიან.

უნდა ითქვას, რომ ქორ-მიმინოთი ნადირობა არისტოკრატიული ნადირობის ტიპიურ ფორმას წარმოადგენდა. ხოლო მტაცებელი ფრინველის დაგეშვა, მოვლა-პატრონობა დაბალი ფენის მოვალეობა იყო და გლეხობისათვის ერთგვარი ბეგარის სახე ჰქონდა, მაგრამ, თუ დიდგვაროვნებისათვის ნადირობა გასართობი იყო, გლეხობისათვის ის სარჩოს მოპოვების საშუალებას წარმოადგენდა.

საქართველოში მამაკაცი ბაზიერის უახლოესი თანაშემწე ყოველთვის იყო მისი მეუღლე. თუ მიმინოს დაგეშვაში ქალი ღებულობდა მონაწილეობას, მაშინ იგი ყოველთვის სჯობდა მამაკაცის დაგეშვილს. გლეხი ყანაში მუშაობდა, მეუღლე ნაშუადღევს ქმარს საგზალთან ერთად მიმინოსაც მიუყვანდა რომ მისი მეშვეობით ენადირა და ოჯახისათვის სარჩო მოეპოვებინა. ასევე, ქორ-შავარდენს დიდგვაროვანთა კარზე ხშირად ქალბატონები პატრონობდნენ (ჩოგოვაძე, 2001: 7).

ცნობილი მწერალი კ. გამსახურდია იგონებდა: “პაპაჩემს სიკოსა და ბებია ჯარამხანს უამრავი მეძებრები და ქორ-მიმინო ჰყავდათ... ნადირობდა არა მარტო პაპაჩემი სიკო, არამედ, ბებია ჯარამხანიცა. სანადიროდ მიმავალი ბებია ჯარამხანი ჩოხას იცვამდა, მარცხენაზე ქორს ან მიმინოს ისვამდა, ვაჟკაცურად ჯდებოდა ცხენზე” (გამსახურდია, ტ.8, 1967:62).

საქართველოში ბაზიერობა მეფობის ხანის დამთავრებასთან ერთად შეწყდა. კომუნისტურმა რეჟიმმა ეს ტრადიცია მეფეთა გასართობად და მაგნე გადმონაშთად შეაფასა და აკრძალა. მხოლოდ 1967 წელს, “მონკავშირის” დეაწლმოსილი მუშაკის, ამ საქმის დიდი ენთუზიასტის პეტრე (პაჭუ) ჟორდანიას ძალისხმევით

საქართველოში იგი ოფიციალურად იქნა აღიარებული, როგორც სპორტული ნადირობის ერთ-ერთი სახეობა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება მისი აღდგენაც (ჩოგოვაძე, 2001, გვ.4).

სამონადირეო სპორტის ამ საინტერესო სახეობის შემდგომი სრულყოფისა და განვითარების საქმეში დიდი წვლილი მიუძღვის გივი ჩოგოვაძეს (1926-2005 წწ). იგი იყო საქართველოს საპატიო მონადირე, ბაზიერთა მსოფლიო ასოციაციის წევრი, სამი ათეული წლის მანძილზე სათავეში ედგა საქართველოს მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბების ასოციაციის ბაზიერებს. მისი ავტორიტეტისა და პირადი ძალისხმევის შედეგად 1991 წელს საქართველო გახდა ბაზიერთა მსოფლიო ასოციაციის წევრი და რაც მთავარია, ყოველგვარი სტაჟის, გასაწევრიანებელი თანხის (ვალუტით) და ყოველგვარი საწევროს გარეშე, მანამადე, სანამ საქართველოში მდგომარეობა არ გამოსწორდებოდა. ეს იყო საბაზიერო სპორტის ისტორიაში პირველი შემთხვევა. (ჩოგოვაძე, გვ.18). ბატონი გივის მონდომებისა და შრომის შედეგია ის, რომ მის მშობლიურ ქალაქ ბათუმში, აჭარის ხარიტონ ახლედიანის სახელობის მუზეუმში, მო-

წყობილი იყო ბაზიერთა კუთხე. მან მუხეუმს გადმოსცა სხვადასხვა ექსპონატები: წიგნები, ფოტოსურათები, ჯილდოები, ფრინველის მოსართავები, გასაწვრთნელი ატრიბუტები. ბაზიერობაზე მასალის შეგროვება კვლავ გრძელდება. 2013 წლის 17 სექტემბერს მუხეუმში მოეწყო გამოფენა “ბაზიერი” და “ფრინველთა მიგრაცია”.

აღრე ბაზიერობა აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო მეტად იყო განვითარებული. იქ შავარდნებით, გავახებით, ქორებით ნადირობდნენ. ახლა უფრო შავიზღვისპირეთში მისდევენ (აფხაზეთში, აჭარაში, სამეგრელოში, გურიაში). ეს განპირობებულია იმითაც, რომ აქ უამრავი ფრინველი გადაიფრენს. ბათუმთან ახლოს, მთებს შორის (სოფ.სახალგაშო და ჩაისუბანი) არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ვიწრო დერეფანი. აქ ასობით ათასი მტაცებელი და სხვა სახის ფრინველი მოგზაურობს დაზამთრებისა და გამრავლების (ბუდობის) პერიოდში. ბაზიერები სპეციალური ბადეებით იჭერენ მტაცებლებს, წვრთნიან, გეშავენ. იყენებენ სანადიროდ, გამოჰყავთ სპორტულ შეჯიბრებებში (ესაა დადგმული ნადირობა). შეჯიბრებები ყოველ წელს იმართება დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა თუ თბილისში.

როგორც ცნობილია, დასავლეთ საქართველოში, შემოდგომაზე, სექტემბრის თვიდან იწყება ნადირობა მწყერზე, რომელიც ამ დროისათვის აქ საკმაოდ რაოდენობითაა, ამიტომ დამჭერ ფრინველებში უპირატესობა ენიჭება მიმინოს. მას ხალხურად “შემწყერისაც” ეძახიან. ქორს კი ბაზიერები ძირითადად, შეჯიბრებისათვის იჭერენ და წვრთნიან. დამჭერი ფრინველებიდან ქორით ნადირობდნენ ხოხობსა და ტყის ქათამზე, იშვიათად იხვზე. მიმინოთი-მწყერზე, დალდასა და წყლის ფრინველზე.

საქართველოში დამჭერ ფრინველებს შორის ყველაზე პოპულარულია მიმინო. ამიტომ მასზე გავამახვილებთ ყურადღებას. იგი პატარა ზომის მტა-

ცებელი ფრინველია. ბუდეს იკეთებს მაღალ ხეზე. მაისის დასაწყისში დებს 4-5 კვერცხს. ბარტყები იჩეკებიან დაახლოებით 32 დღეში. სანადიროდ ძირითადად იყენებენ დედალ მიმინოს, რადგან ზომით იგი საგრძნობლად დიდია მამალზე და ამავე დროს უფრო ღონიერიცაა. დასაგეშად გამოიყენება ახალგამოფრენილი მიმინო, რომელსაც “ნარდს” ეძახიან, ხოლო გამოზამთრებულს “კაპუეტი” ქვია. სახლში გამოზამთრებული კაპუეტი ძლიერიცაა და ამავე დროს საიმედოც.

ბაზიერები მიმინოს არჩევენ ფერის მიხედვით. მაგალითად: ჩხართვისფერი, ნათელყვითელი, ნათელწითელი, ყვითელი, ჟანგისფერი, თეთრი და სხვ. კარგ მიმინოდ ითვლება ისეთი, რომელსაც აქვს პატარა თავი, ელვარე თვალები, მოგრძო კისერი, განიერი მკერდი, გრძელი ფრთები, საღი და მოკლე ფეხები, ბრჭყალები ბასრი და ოდნავმოკაუჭებული. მიმინოს გავრცელების არეალი დიდია, გვხვდება თითქმის ყველგან, იზამთრებს ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში და სამხრეთ აზიაში. ბუნებაში არსებობს მიმინოს 8 სახეობა. საქართველოში გავრცელებულია ერთ-ერთი მათგანი.

მიმინო თბილი ქვეყნებისაკენ მასობრივ გადაფრენას ფერისცვალებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ იწყებს. აღრე წამოსული მიმინო მთებისკენ მიიწევს და მონადირეები მას მთის სერებზე უხვდებიან, შემდგომში, მიმინოს მასობრივად წამოსვლის დროს (ირაობა) და განსაკუთრებით ირაოს ბოლოს მიმინოს სოფელშიაც იჭერენ. აღრე მოსული მიმინო უფრო მძლავრიაო, დაგვიანებით მოსული ბლაგვი, ასე ამბობენ ბაზიერები.

მიმინოს და სხვა დამჭერი ფრინველის დასაჭერად იყენებენ პატარა ზომის ჩიტებს – ბელურას, ნარჩიტას, ღაქოს და სხვ. მათ შორის საუკეთესოა ღაქო. ბათუმელმა ბაზიერმა ახაჯი-შვილმა შექმნა მექანიკური ჩიტი, რომელმაც შეცვალა ბუნებრივი ღაქო, თუ-

მცა მას სჭირდება სრულყოფა, (ხოგო-
ვაძე, გვ.24-25).

მიმინოს დასაჭერად აუცილებელია
ქოხის გამართვა. იმ ადგილას, სადაც
უნდა გაკეთდეს ქოხი, პქვია “საირაო”
ე.ი. ის ადგილი, სადაც ფრინველი მო-
ძრაობს, ირაოს აკეთებს. ქოხს უკეთე-
ბენ პატარა ფანჯარას, საიდანაც
ხდება ფრინველზე თვალთვალი და
მისი ბადით დაჭერა. ბადე იქსოვება
სამკუთხედის ფორმით და გაკრულია
თხილის ან ბამბუკის ორ ჯოხზე.
ბადეს აყენებენ ქოხის წინ. როდესაც
გამოჩნდება მტაცებელი ფრინველი,
ბაზიერი დაჯოს აფეთქებს. მტაცებელი
თვალს მოკრავს თუ არა მოფრთხილე
ჩიტს, შეთამაშდება ჰაერში და დაჯოს
დასაჭერად ტყვიასავით დაეშვება და
ბადეში მოხვდება. ბაზიერს ფრთხი-
ლად ამოყავს ბადიდან. სახელში მიყვა-
ნილ მიმინოებიდან ბაზიერი შეარჩევს
საუკეთესოს, დანარჩენს გაუშვებს.

ფრინველს იჭერენ ბადით, ხაფანგით,
ანდა ნახევრად შებუმბვლილი ბარტყი
ამოჰყავთ ბუდიდან. შებუმბვლის შემ-
დეგ მართვეს წვრთნიან ნადირ-ფრინ-
ველზე სანადიროდ. ზრდასრულს კი
აჩვენებენ ადამიანს და გარემო პირობებს.
დამჭერი ფრინველის ძირითადი საკ-
ვები ახალი ხორცია. (ქსე.ტ.2. 1977: 144).
მიმინოს საკვებად აჭარაში იყენებენ
მაგრად მოხარშულ კვერცხსაც. მიმი-
ნოს ან ქორს გაწვრთნის პერიოდში
საკვები უნდა მიეცეს დილით და სა-
ღამითი, როცა დაიგეშება-დღეში ერთ-
ხელ, ისიც საღამოს. დამჭერი ფრინ-
ველი აუცილებელია ბაზიერს ჰყავდეს
“სპორტულ ფორმაში”. იგი ისე უნდა
კვებოს, რომ ძალიან არ გასუქდეს და
არც გახდეს.

საქართველოში, ძირითადად გავრ-
ცელებულია დამჭერი ფრინველებით
ნადირობის კოლხური, იგივე ქართული
სტილი. ბაზიერს მიმინო უზის ხელზე,
როცა ძალი ნაბულზე დგება, მიმინო
ხელზე დაწვება და ემზადება ასაფ-
რენად, როცა ძალი მწყერს ააფრენს,
მიმინო ხელიდან თავისით უნდა აფ-
რინდეს და დაიჭიროს მწყერი. ნადირ-

ობის დამთავრების შემდეგ მიმინო
უნდა გააძღონ ხორციით (ხოგოვაძე,
2001. 37).

საყურადღებოა, რომ ბაზიერები ბუ-
ნებას არანაირ ზიანს არ აყენებენ, აბ-
ვისტოში, რუსეთიდან და აღმოსავლეთ
ევროპიდან მტაცებელი ფრინველების
მიგრაცია იწყება. ისინი ბათუმის მიდა-
მოებში, ე.წ. “ძაბრის ყელში” გროვდე-
ბიან. აქ იჭერენ, წვრთნიან. სექტემ-
ბერში ნადირობენ, ოქტომბრის შუა
რიცხვებში, ნადირობის დამთავრების
შემდეგ, ზოგი ბაზიერი თავის მიმინოს
იტოვებს “კაპუტად”, უმრავლესობა კი
უშვებს ბუნებაში. ამ დროს მიგრაცია
ჯერ კიდევ არ არის დამთავრებული,
მიმინო უერთდება თავის თანამოძმეებს
და მიფრინავს თბილ ქვეყნებში გამო-
საზამთრებლად. მტაცებელ ფრინველს
ზამთრის არ ეშინია. თბილ ქვეყნებში
იმიტომ მიიწვევს, რომ იქ მისი მსხვერ-
პლი მიფრინავს და მეტი საკვებია.

მტაცებელ ფრინველებს საოცრად
ვაჟკაცური ბუნება აქვთ. ლეშს არ ჭა-
მენ, ნადავლს სხვას არ წაართმევენ,
თავად მოინადირობენ. ოჯახს რომ
შექმნიან, მთელი ცხოვრება მეწყვილის
ერთგულნი არიან. შვილებს თავგან-
წირვით იცავენ. აქვთ საოცარი ჩვევა,
თუ ატყობენ, რომ იმ წელს საკვები
ნაკლები იქნება, მხოლოდ ძლიერ
ბარტყებს გამოკვებავენ. სუსტები კი
იღუპებიან, ხოლო თუ მსხვერპლი ბე-
ვრია, ყველა ბარტყს გამოზრდიან.
ამით, მტაცებელი ფრინველები და
ცხოველები ბუნებაში უდიდეს როლს
ასრულებენ, რომ ბალანსი არ დაირ-
ღვეს.

1969 წლიდან საქართველოში ყო-
ველწლიურად ტარდება გამოფენა-შე-
ჯიბრი, სადაც შეფასება ეძლევა ბაზის
გარეგნობასა და გაწრთენილობას. აჭა-
რიდან მრავალგზის გამარჯვებული ბა-
ზიერებია ე.სარხანიძე, მ.სარხანიძე,
ბ.ბახტაძე, ე.ბახტაძე, რ.ბერიძე, შ.მჭედ-
ლიშვილი, ბ.ბაგრატიონი, კ.აგირბა,
ნ.ჯინჭარაძე, მ.ირემაძე, ნ.ჯინჭარაძე და
სხვ.

საბაზიერო ხელოვნებით ძალზე გა-
ტაცებული არიან მახინჯაურელი ახ-
ალგაზრდები. არის ოჯახები, რომლე-
ბიც მემკვიდრეობით მისდევენ ნადი-
რობის ამ სახეობას. მტაცებელ ფრინ-
ველებს წვრთნიან გოგონებიც.

ბაზიერი თოფის ნაცვლად ფრინ-
ველს იყენებს, ამით ის გარკვეულწი-
ლად ბუნებრივი პროცესების მონა-
წილე ხდება. ფრინველთან ერთად ბუ-
ნებაში ყოფნა განტვირთვის საუკე-
თესო საშუალებაა.

2013 წლის 17 სექტემბერს აჭარის
ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუ-
ზეუმში მოწყობილი გამოფენები: “ფრი-
ნველთა მიგრაცია” და “ბაზიერი” მიზ-
ნად ისახავს დამთვალიერებელს გავა-
ცნოთ ბაზიერობის ისტორია. ვიზრუ-
ნოთ ძველი ტრადიციების შენარჩუნე-
ბისათვის და პოპულარობისათვის.
ბაზიერობის ისტორიულმა ტრადიციამ,
მისი, როგორც მომავლის სპორტის
აღორძინებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს
საქართველოში, კერძოდ, აჭარაში ეგ-
ზოტიკური ტურიზმის განვითარებას.
აღნიშნული ნაშრომიც ამ მიზანს ემ-
სახურება.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. რობაქიძე აღ., მიმინოთი ნადირობა გუ-
რიაში. - საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
ისტორიის ინსტიტუტი. მიმომხილველი.
№ 41. 1949 წ.
2. კუტუბიძე მ., საქართველოს ფრინველე-
ბის ნარკვევი, თბილისი, 1985
3. გამსახურდია კ., ტ. 8, თბილისი, 1967 წ.
4. ჩოგოვაძე გ., საქართველოს ბაზიერები
მსოფლიო არენაზე, ბათ., 2001 წ.
5. მარკო პოლო, ქვეყნიერების მრავალფე-
როვნებისთვის, 2007 წ.
6. სულხან-საბა ორბელიანი, ქართული
ლექსიკონი, ტ. 1, თბილისი, 1991 წ.
7. ვახუშტი ბაგრატიონი, აღწერა სამე-
ფოსა საქართველოსა, თბილისი, 1941 წ.
8. არქანჯელო ლამბერტი, სამეგრელოს
აღწერა, თბილისი, 2011 წ
9. დონ კრისტოფორო დე კასტელი, ცნო-
ბები და ალბომი საქართველოს შე-
სახებ, თბილისი, 1976 წ.
10. ქსე. ტ. 2, თბ., 1977 წ.
11. www.bazieri.Ge.
12. www.batuniraptorcount.Org
13. www.turizmadjara.Ge.

პაჭუკოვი უორდანი

ვიფი წიგნოვანი

აჭარის ბაზიერები 1996 წელი

აჭარის ბაზიერთა ნაკრები. 2010 წელი

მახინჯაურელი ბაზიერები

შეჯიბრების მონაწილეები.
ქობულეთი, 2012 წ.

ექსპოზიცია „ბაზიერი“

ს ა რ ჩ ე ვ ი

ოთარ გოგოლიშვილი - ქართველი მოლაშქრეები აჭარის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში (1877-1878 წ.წ. მასალებიდან)	- 3
ასმათ ბაჯელიძე - ბათუმის ოლქი ინგლისის ოკუპაციის დროს 1918-1920 წწ.	- 12
მაყვალა გოგუა - 1853-1856 წლების ყირიმის ომი და ქართველები	- 21
მზიური მუავანაძე - ტყემაკარავის ეკლესიის ისტორიისათვის	- 28
საშა ლეკვიშვილი - განძეულობის უბადლო მცველი	- 31
ალექსანდრე ჩხაიძე - ახმედ ხიმშიაშვილი	- 38
რუსუდან კობრავა - ძველი ბათუმის სასტუმროები	- 44
ეთერ კიდურაძე - კულტურული ცხოვრება ბათუმში 1978 - 1901 წლებში	- 52
გუგული ახვლედიანი - აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის მოკლე მიმოხილვა	- 60
რამაზ სურმანიძე - ელია წინასწარმეტყველი და გვარი ხარაზი	- 71
ნათელა შერვაშიძე - საქსოვი ინვენტარი მუზეუმში დაცული მასალების მიხედვით	- 75
ნანა ქორიძე - ქართული საღვინე ჭურჭელი	- 88
მარინა ორაგველიძე - ხის სახენელი იარაღი - ჯილდა (მუზეუმში დაცული მასალების მიხედვით)	- 93
ნატო ცეცხლაძე - მუზეუმის ფონდებში დაცული კოლექციები: უთოები, სასწორები, ჯაჭვები	- 98
ნუგზარ მგელაძე, თემურ ტუნაძე - აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის ექსპონატი - სავარძელი	- 102
მერაბ მეგრელიშვილი - აჭარის მატერიალური კულტურის ძეგლები	- 112
ლია გერგეშანია - ბათუმის აეროკლუბი - საავიაციო სპორტის ცენტრი	- 114
ლამარა გულორდავა - ბაზიერობის ისტორიიდან	- 118
თამარ ტარიელაძე - ეგზოტები	- 125
რუსუდან კობრავა - დინასტია გრძელდება - ვლადიმერ დანელიას შესახებ	- 133
დარეჯან თედორაძე - ალექსანდრე ქათამაძე - 100 წლისთავი	- 140
† ვლადიმერ მგელაძე - სამიწათმოქმედო კულტურის საკითხები აჭარაში	- 143
ინგა დიასამიძე - XX საუკუნის 20-30-იანი წლების მხატვრობა ბათუმში	- 154
ბათუმის კულტურული ცხოვრებიდან აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო	- 158
აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმის ღონისძიებათა დაიჯესტი - 2013 წელი	- 163